

Надія Миронець, Олена Теліга: життя – незгасна мить у вічності / Вступне слово: Юлія Горбач, Інна Старовойтенко. Київ: Видавництво Людмила, 2025, 540 с.

Людмила Божук

Nadiya Myronets, Olena Teliha: Life – An Eternal Moment in Eternity / Foreword: Yuliia Horbach, Inna Starovoitenko. Kyiv: Lyudmila Publishing House, 2025, 540 pp.

Lyudmila Bozhuk

Після майже чотирирічного блукання по видавництвах нарешті вийшла друком монографія докторки історичних наук, професорки Надії Іванівни Миронець про відому українську поетку, членкиню ОУН, співробітницю Культурної Референтури ОУН – Олену Телігу. Книга має промовисту назву: **“Олена Теліга: життя – незгасна мить у вічності / Вступне слово: Юлія Горбач, Інна Старовойтенко. Київ: Видавництво Людмила, 2025, 540 с.”**. Науковий редактор видання д. іст. н., професор Валентина Піскун.

Видання складається із двох частин: у першій частині висвітлено життєвий шлях Олени Теліги від дитячих років і до смерті в застінках гестапо в м. Києві 21 лютого 1942 р. Разом із нею пішов у засвіти й її коханий чоловік Михайло Теліга. Він хоча й не був членом ОУН, але пробрався в окупований Київ слідом за своєю дружиною. Друга частина – це твори Олени Теліги: вірші, частина з яких раніше не друкувалася, публіцистика. Надія Миронець упродовж багатьох років збирала документи, твори Олени Теліги; виправляла різні помилки, що були допущені в публікаціях різних авторів. У **“Передньому слові”** авторка з великим захопленням написала: **“Тендітна, вродлива жінка за зброю мала Слово, а силою, що надихала й покликала до яскравих вчинків – любов до України. Проте, можливо, такою впертою у діях і унаснаженою в творчості вона**

б ніколи не стала, коли б за нею не стояв велет і опора, її чоловік – Михайло Теліга” (с. 4).

Авторка спростовує різні вигадки, що їх поширювали деякі дослідники про її зв'язки з Д. Донцовим. Бо з родиною Д. Донцова вони багато років дружили, бували з Михайлом у їхньому домі, листувалися. Упродовж 1920-х років Олена дружила з Наталею Лівичською-Холодною, але життєві й творчі колізії розвели їх по різних таборах. Олег Ольжич став її другом не лише як поет, а й як громадський діяч. Саме він вплинув на її політичний вибір. Завдяки дружбі з Олегом Ольжичем вона долучилася до роботи в Культурній Реперентурі ОУН. Саме він намагався спасти подружжя від арешту в Києві, надіслав їй листа, в якому настійливо прохав виїхати терміново з міста. Була й їхня остання зустріч, на якій Олег Ольжич умовляв її виїхати з Києва, приніс підробні документи для неї й Михайла, але Олена не дослухалася до його мудрої поради. Німці їх розстріляли 21 лютого 1942 р. Прах Олени й Михайла Теліг покоїться серед інших жертв у Бабиному Яру.

У другій частині видання розміщені вірші Олени Теліги. Частина з них друкувалася в інших виданнях, що їх оприлюднила Н. Миронець у попередні роки. З великим інтересом читаються рецензії та деякі публіцистичні праці Олени Теліги.

Книга оригінально й ошатно оформлена. Вдумливий читач знайде для себе інтелектуальне задоволення від читання книги.

Людмила Божук, кандидат історичних наук, пенсіонерка (Київ, Україна),

Lyudmila Bozhuk, PhD in History, pensioner (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-3883-5997

E-mail: bozhedaj@ukr.net

Received: October, 20, 2025

Advance Access Published: December 2025